

Problems and Prospects of Using 3D Printing in the Manufacture of Orthodontic Appliances

Svyatoslav Budyanskyy ^{1*}

¹ Oschad Dentistry (Ukraine). Dentist.

* *Corresponding author*, e-mail: drsvyatoslavbud@gmail.com

ARTICLE INFO

Received:

12 May 2024

Revised:

16 May 2024

Accepted:

20 May 2024

Published online:

25 May 2024

Copyright © 2024
by authors

DOI: [10.5281/
zenodo.13117725](https://doi.org/10.5281/zenodo.13117725)

**Citation in APA
style**

ABSTRACT

Recent technological advances in the medical field are irrevocably changing the clinical work of dentists, from diagnosis to treatment plan approaches to orthodontic appliances. 3D printing of orthodontic appliances can be fully performed using a digital process, which has advantages for both the orthodontic team and the patient. Thus, the advantages include the possibility of digitalization directly during the treatment process. It should be noted that this technology has certain disadvantages and limitations. Its biggest issue is the cost of equipment and the dependence on binding can be problematic in the lower arch. In addition, limited alloys are available for printing. Cobalt-chromium alloys are the most used and approved materials for dental 3D metal printing.

Key words:

3D, 3D printing, intraoral scanning, digital manufacturing.

Budyanskyy, S. (2024). Problems and prospects of using 3D printing in the manufacture of orthodontic appliances. *2024 2nd International Conference. The Teaching, Learning, Medical and Psychological Support as Challenges of 21st Century: Preschool, Secondary, Extracurricular, Vocational, Higher and Postgraduate Education* (No. 21m2), Warsaw, Poland. East European Association of Scientists. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13117725>

Проблеми та перспективи використання 3D-друку у виготовленні ортодонтичних апаратів

Святослав Валентинович Будянський^{1*}

¹ Ощад Стоматологія (Україна). Лікар-стоматолог.

* *Corresponding author*, e-mail: drsvyatoslavbud@gmail.com

СТАТТЯ

отримана:

12 травня 2024 р.

переглянута:

16 травня 2024 р.

прийнята:

20 травня 2024 р.

опублікована

онлайн:

25 травня 2024 р.

Авторське право

© 2024 авторів

DOI: [10.5281/](https://doi.org/10.5281/zenodo.13117725)

[zenodo.13117725](https://doi.org/10.5281/zenodo.13117725)

АНОТАЦІЯ

Останні технологічні оновлення в галузі медицини безповоротно змінюють клінічну роботу стоматологів, від діагностики до підходів до плану лікування та виготовленні ортодонтичних апаратів. 3D-друк ортодонтичних апаратів може бути повністю виконано за допомогою цифрового процесу, що має переваги як для ортодонтичної команди, так і для самого пацієнта. Так, до переваг можна віднести можливість диджиталізації безпосередньо в процесі лікування. Необхідно відмітити, що у цій технології є певні недоліки та обмеження. Його найбільшою проблематичним питанням є вартість обладнання та залежність від зв'язування може бути проблематичною в нижній дузі. Крім того, доступні для друку обмежені сплави. Кобальт-хромові сплави є найбільш використовуваними та схваленими матеріалами для стоматологічного 3D-друку металів.

Ключові слова:

3D, 3D-друк, внутрішньоротове сканування, цифрове виробництво.

Цитування:

Будянський С. В. Проблеми та перспективи використання 3D-друку у виготовленні ортодонтичних апаратів. *The Teaching, Learning, Medical and Psychological Support as Challenges of 21st Century: Preschool, Secondary, Extracurricular, Vocational, Higher and Postgraduate Education* : 2nd International Conference, May 21-22, 2024. Warsaw, Poland : East European Association of Scientists, 2024. No. 21m2. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13117725>

Introduction / Вступ

Упродовж останніх кількох десятиліть ортодонтія неухильно рухається до повної цифровізації. Технологічні досягнення в області тривимірної (3D) візуалізації, цифрового моделювання та адитивного виробництва внесли значні зміни в стоматологію (Leonardi, 2022; Graf, & Tarraf, 2022). Що дозволило 3D інтраоральному скануванню поступово замінювати аналогові відбитки (Graf, & Tarraf, 2022).

Внутрішньоротове сканування забезпечує подібну, якщо не вищу, точність, ніж відбитки, але є більш зручним і забезпечує миттєвий доступ до моделей для аналізу, планування та спілкування. Хоча записи та планування лікування стали цифровими, коли справа дійшла до виробництва приладів, оцифрування обмежалося технологією вирівнювання.

До недавнього часу більшість металевих ортодонтичних апаратів, таких як стрічкові апарати для розширення верхньої щелепи, лінгвальні/транспіднебінні дуги та інші пристрої, вимагали аналогового підходу з сепараторами, підгонкою бандажів і відбитками, а також потребою мати фізичний зліпок для лабораторії, щоб вручну згинати дроти та паяти та/або зварювати різні компоненти в рамках виробництва приладів (Graf, & Tarraf, 2022). Застосування 3D-друку в ортодонтичному процесі уможливило цифрове виробництво моделей зубів, елайнерів, ретейнерів, кап, оклюзійних шин, кап для непрямого бондингу, хірургічних напрямних для встановлення імплантатів та металевих каркасів різноманітних ортодонтичних апаратів (Goracci et al., 2023; Ergul et al., 2023).

Мета дослідження - визначити проблеми та перспективи використання 3D-друку виготовленні ортодонтичних апаратів.

Results / Результати

Сучасні наукові дослідження показали, що вирішивши проблеми зі зберіганням і гіпсовими моделями за допомогою сканерів, а також з розвитком 3D-принтерів, прилади нового покоління виробляються економічно ефективно, а робоче навантаження, викликане традиційним методом, зменшується. Це перетворює традиційний робочий процес на цифровий (Ergul et al., 2023). Процес проектування приладу повністю цифровий, і на жодному етапі процесу не потрібна модель фізичного дослідження. Файл стереолітографії (STL) зубної дуги створюється за допомогою внутрішньоротового сканера і STL-файл надсилається до технічної лабораторії. Каркас розробляється цифровим способом за допомогою програмного забезпечення для 3D-дизайну, де метою є каркас, який добре відповідає вимогам до піднебінних/язичних контурів, є максимально компактним і забезпечує достатню жорсткість (Graf, & Tarraf, 2022; Ergul et al., 2023). Активні компоненти, такі як розширювальні гвинти, можна включити з попередньо збереженої бібліотеки. Остаточний дизайн потім експортується на машину для лазерного плавлення і друкується за допомогою сплаву. Пристрій друкується шар за шаром за допомогою селективного лазерного плавлення/спікання. Прилади поліруються, а потім цементуються за допомогою полімерного цементу світлового затвердіння без необхідності використання будь-яких роздільників (Goracci et al., 2023; Ergul, et al., 2023).

Тривимірний друк металевих приладів пропонує кілька переваг перед звичайним аналоговим процесом з точки зору комфорту пацієнта, клінічної ефективності, точності та гнучкості дизайну. Ця технологія дозволяє використовувати дигіталізацію безпосередньо в процесі лікування (Graf, & Tarraf, 2022). Як і у всіх нових технологіях, найбільшим недоліком є вартість обладнання з клінічної точки зору є залежність від зв'язування. Це може бути більш проблематичним для нижчих приладів, таких як мовні дуги, де ізоляція може бути складною (Graf et al., 2021). Крім того, доступні для друку обмежені сплави. Кобальт-хромові сплави є найбільш використовуваними та схваленими матеріалами для стоматологічного 3D-друку металів. На жаль, цей сплав дуже жорсткий і, отже, дуже неблаганний до дрібних неточностей. Будь-яка незначна помилка під час сканування, дизайну, друку та постобробки, пристрій не підійде (Graf, & Tarraf, 2022).

В майбутньому очікується, що технологія 3D-друку набуде широкого застосування в повсякденній клінічній практиці. Здатність виготовляти повністю індивідуальні моделі пацієнтів за допомогою 3D-принтерів дозволила лікарям розробляти нові рішення (індивідуальний ланцюжок для зрізаного зуба, копія зуба тощо). Тому наукові докази повинні бути значно консолідовані, як шляхом визначення стандартів лабораторного тестування, якими буде користуватися міжнародне наукове співтовариство, так і шляхом початку необхідних клінічних досліджень, відповідно до суворих і надійних протоколів.

Conclusions / Висновки

Технологія 3D-друку дозволяє застосувати цифровість безпосередньо в процесі лікування, пропонуючи ортодонтам більшу ефективність, точність і універсальність у процесі ортодонтичного лікування, пропонуючи пацієнту більший комфорт і зручність. Сучасні наукові дані про 3D-друковані матеріали для внутрішньоротового застосування в ортодонтії все ще кількісно та якісно обмежені. Крім високої вартості обладнання, ще одним недоліком є залежність від зв'язування. Це може бути більш проблематичним для нижчих приладів, таких як мовні дуги, де ізоляція може бути складною.

References

- Ergul, T., Guleç, A., & Goymen, M. (2023). The use of 3D printers in orthodontics – a narrative review. *Turkish Journal of Orthodontics*, 36(2), 134–142. <https://doi.org/10.4274/TurkJOrthod.2022.2021.0074>
- Goracci, C., Juloski, J., D'Amico, C., Balestra, D., Volpe, A., Juloski, J., & Vichi, A. (2023). Clinically relevant properties of 3D printable materials for intraoral use in orthodontics: A critical review of the literature. *Materials*, 16(6), 2166. <https://doi.org/10.3390/ma16062166>
- Graf, S., & Tarraf, N. E. & Kravitz, N. D. (2021). Three-dimensional metal printed orthodontic laboratory appliances. *Seminars in Orthodontics*, 27(3), 189–193. <https://doi.org/10.1053/j.sodo.2021.09.005>
- Graf, S., & Tarraf, N. E. (2022). Advantages and disadvantages of the three-dimensional metal printed orthodontic appliances. *Journal of the World Federation of Orthodontists*, 11(6), 197–201. <https://doi.org/10.1016/j.ejwf.2022.10.003>
- Leonardi, R. M. (2022). 3D imaging advancements and new technologies in clinical and scientific dental and orthodontic fields. *Journal of Clinical Medicine*, 11(8), 2200. <https://doi.org/10.3390/jcm11082200>